

TANA VAZNI VA BO'Y UZUNLIGI INDEKSI KO'RSATKICHLARINING TAXLILI

Xodjayeva Aziza Ne'matjon qizi
Abduxalilova O'g'iloy Muhammadodil qizi
Xolmirzaeva Madina Akramjanovna
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida Andijon viloyati Asaka tumani 53-umumta'lim maktabi hamda Andijon tumani 35-umumta'lim maktabining 6-7-sinf o'quvchilari bo'y uzunligi hamda tana vazni ko'rsatkichlari qiymati hamda fiziologik ko'rsatkichlari o'rganilgan va tahlil qilingan. Tadqiqot davomida o'quvchilarning bo'yi va vaznining mosligi tekshirilgan.

Аннотация: В данном исследовании изучены и проанализированы результат длины и массы тела, а также физиологические параметры учащихся 6-7 классов 53-й общеобразовательной школы Асакинского района и 35-й общеобразовательной школы Андижанского района. В ходе исследования проверялось соответствие роста и веса студентов.

Abstract: In this research, the length and body weight result and physiological parameters of the 6th-7th grade students of the 53rd general school of Asaka district and the 35th general school of Andijan district were studied and analyzed. During the study, the compatibility of the students' length and weight was checked.

Kalit so'zlar: Antropometrik ko'rsatkich, ortiqcha vazn, vazn yetishmasligi, tana vazni indeksi, Adolf Kitle.

Organizmining jismoniy rivojlanish darajasi asosiy ko'rsatkichi sifatida dinamometriya usuli yordamida ya'ni barmoq muskullarining maksimal qisqarish kuchi orqali baholanadi. Funktsional ko'rsatkichlar odam organizmining umumiy salomatlik holati va shuningdek, tashqi muhit sharoitiga adaptatsiya mexanizmlarining namoyon bo'lish darajasini belgilab beradi [1; 2; 3;].

Morfometrik ko'rsatkichlar asosida jismoniy rivojlanish darajasini baholash organizmning tashqi muhit sharoitiga moslashish holatini tahlil qilish imkonini beradi [7;8]. O'z navbatida, bolalarning jismoniy rivojlanishi ularning va umumiy holatda tahlil qilinayotgan aholi populyatsiyasining salomatlik holatini baholashning asosiy ko'rsatkichi hisoblanadi [3;4;5].

Tadqiqot materiallari va uslublari. Kuzatuvlar 2023–2024 yillar davomida Andijon viloyatining 35 va 53– sonli umumta'lim maktablarining o'quvchilarida amalga oshirildi.

Tadqiqotlarda umumiy qabul qilingan antropometrik tadqiqot uslublaridan foydalanildi [7].

Olingan natijalar va ularning tahliliga ko`ra 7-sinflar o`rtasida eng yuqori bo`y uzunligi 174 sm, eng past ko`rsatkich esa 146 sm. Tana vaznining eng yuqori ko`rsatkichi 65 kg, eng quyi ko`rsatkichi esa 32 kg.

6-sinflar o`rtasida eng yuqori bo`y uzunligi 154 sm, eng past ko`rsatkich 137 sm. Tana vazni yuqori ko`rsatkichi 60 kg, quyi ko`rsatkich esa 37 kg.

Hozirgi kunda ekologiyaning yomonlashib borishi, yarim tayyor maxsulotlarning yildan yilga ortib borayotgani, texnikaning rivojlanishi bolalar orasida ham ortiqcha vazn yig`ilishiga olib kelmoqda. 10-11 yoshli bolalar orasida ham ortiqcha vazndan aziyat chekayotganlar yo`q emas. Bu yoshdagi bolalarda odatda tana vazni o`rtacha 35-40 kg bo`lishi kerak, ularning vazni esa 60-70 kg ni tashkil qilmoqda. Aksariyat hollarda esa moddalar almashinuvi jadal kechayotgan yoshdagi bolalarda tana massasi yetishmasligi kuzatilmoqda.

Insonning tana vazni va bo`yidan foydalangan holda uning tana vazni indeksini hisoblash mumkin.

Tana vazni indeksi – Insonning bo`yi va vazni mosligi darajasini baholashga imkon beruvchi kattalik bo`lib, u vazn yetishmasligi, me`yordaligi yoki ortiqchaligini aniqlashda ishlatiladi. Bu ko`rsatkich belgiyalik sotsiolog va statistic Adolf Kettle tomonidan ishlab chiqilgan bo`lib kg/m^2 da ifodalanadi.

1-jadval

Tana vazni indeksi ko`rsatkichlarining interpretatsiyalari ishlab chiqilgan:

Tana vazni indeksi ko`rsatkichlari	Tana vazni va bo`y uzunligi o`rtasidagi nisbat
16 va undan kam	Tana vaznining sezilarli tanqisligi
16-18,5	Tana vaznining yetishmasligi
18,5-24,99	Me`yor
25-30	Tana vaznining ortiqchaligi
30-35	Birinchi darajali semizlik
35-40	Ikkinchi darajali semizlik
40 va undan yuqori	Uchinchi darajali semizlik

Albatta bu ko`rsatkichlarning kamchiligi ham bor. Masalar kishi yoshi va jinsini e`tiborga olmaydi. Ko`pkina mamlakatlar statistikasiga ko`ra erkaklarda tana vazni indeksi ayollarga nisbatan yuqoriroq bo`lishi aniqlangan.

2-jadval

Asaka tumani 53-umumta`lim maktabi 7-sinf o`quvchilarining antropometrik ko`rsatkichlari:

No`	Ism familiya	Tug`ilgan k.o.y	Bo`yi	Vazni	TMI
1	Yoqubjonov Omadbek	21.03.2010	170	61	21,1

2	Fazliddinov Abdulloh	7.05.2010	174	53	17,5
3	Raxmonov Abdulaziz	10.09.2010	172	53	17,9
4	Abdumannopov Sarvar	16.01.2011	152	38	16,4
5	Abdurahimov Musajon	12.09.2010	164	49	18,2
6	Nabijonova Mushtariy	29.05.2010	151	45	19,7
7	Rustamova Nodirabegim	4.09.2010	164	36	13,4
8	Abdumuxtorova Madina	25.02.2010	156	53	21,8
9	Ibragimjonova Shoira	29.09.2010	158	52	20,8
10	Ozodjonova To`tiyo	8.06.2010	150	44	19,6

3-jadval

Andijon tumani 35-maktab 6-sinf o`quvchilarining antropometrik ko`rsatkichlari:

№	Ism familiya	Tug`ilgan k.o.y	Bo`yi	Vazni	TMI
1	Abdurahimov Abdulloh	10.09.2011	142	38	18,8
2	Turobiddinov Ziyobiddin	30.12.2010	140	52	26,5
3	Abdurahmonov Shohrux	9.03.2011	154	60	25,3
4	Nuriddinov Elyor	27.06.2011	137	58	30,9
5	Axmadjonov Ohunjon	5.10.2011	140	58	29,6

Olingan natijalar asosida 7-sinflar o`rtasida tana vaznining yetishmasligi, 6-sinflar o`rtasida esa tana vaznining ortiqchaligi va birinchi darajali semizlik holatlari kuzatilayotgani aniqlandi. Barcha o`quvchilarga sog`lom ovqatlanish, kunlik ovqat ratsionini to`g`ri tashkil qilish to`g`risida ma`limotlar va amaliy ko`rsatmalar berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бассам Х.О. Абдель Разек. Оценка физического состояния учащихся младших классов (7–12 лет) мужских школ Палестины // Автореферат дисс. ...к.физ.-вос.спорт.н. – Киев, 2000. – С.3–19.

2. Буракова Е.Н. Динамика изменений антропометрических показателей у детей Самарского региона в постнатальном периоде онтогенеза // Дисс. ... к.мед.н. (14.03.01–анатомия человека). – Самара, 2016. – С.3–19.

3. Гаврильева К.С. Морфофункциональная характеристика состояния здоровья юных спортсменов и эффективность влияния пантовой массы северного оленя на восстановительные процессы организма // Автореферат дисс. ... к.мед.н. (14.01.08–педиатрия). – Якутск, 2017. – С.4–21.

4. Ефимова Н.В., Мыльникова И.В., Иванов А.Г. Оценка физической подготовленности учащихся Иркутской области (по данным мониторинга) // Фундаментальные исследования. – 2015. – №7 (Часть 4). – С.675–678.

5. Изаак С.И., Панасюк Т.В., Тамбовцева Р.В. Физическое развитие и биоэнергетика мышечной деятельности школьников // Монография. – Москва. – Изд-во «ОРАГС», 2005. – С.14–76

6. Кирилова И.А. Оценка физического развития как популяционной характеристики детского населения Иркутской области // Автореферат дисс. ... к.б.н. (03.02.08– экология). – Иркутск, 2017. – С.5–20.

7. Мануйленко Ю.И., Грехова Ю.А. Стандарты физического развития школьников как основные критерии оценки их здоровья // Вестник КРСУ. – 2015. – Т.15. – №4. – С.76–79.

8. Шилова О.Ю. Современные тенденции физического развития в юношеском периоде онтогенеза (Обзор) // Экология человека. – 2011. – №4. – С.29–36.